

QAD QOMAT BUZULISHLARI BO'LGAN BOLALARNING KOMPLEKS REABILITATSIYASIDA AN'ANAVIY GIMNASTIKA ELEMENTLARINI QO'LLASH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

D.G.Quziboyeva

D.K.Tulyaganova

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, «Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi» DM, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17851534>

Kirish va tadqiqot dolzarbligi.

Bolalarda qad qomat buzilishlari (skolioz, kifoz, lordoz, holat buzilishlari) so'nggi yillarda jiddiy ortib bormoqda. JSST ma'lumotlariga ko'ra, maktab yoshidagi bolalarning 25–30%ida turli darajadagi holat buzilishlari uchraydi. Sedentar turmush tarzi, noto'g'ri o'tirish odatlari, mushak disbalansi va kamharakatlik ushbu muammolarning asosiy omillari hisoblanadi. An'anaviy gimnastika usullari (cho'zilish, nafas mashqlari, statik-dinamik holatni tuzatish mashqlari) ortopedik rehabilitatsiyada keng qo'llanilib, mushaklar tonusini normallashtirish, umurtqa pog'onasining biomekanikasini tiklash va bolalarning umumiy jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun an'anaviy gimnastikaning kompleks rehabilitatsiya tizimidagi samaradorligini baholash dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

Qad qomat buzilishlari bo'lgan bolalarning kompleks rehabilitatsiyasida an'anaviy gimnastika elementlarining klinik, funksional va biomekanik ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash.

Materiallar va usullar

Tadqiqotga 60 nafar 4-16 yoshdagi bolalar jalb qilindi. Ular asosiy va nazorat guruhlariga ajratildi, asosiy guruhda kompleks rehabilitatsiya va an'anaviy gimnastika nazorat guruhida faqat standart davolash va fizioterapiya qo'llanildi. Qad qomatni baholash maqsadida klinik va funksional testlar o'tkazildi. Bu testlar orqali mushak tonusi umurtqa pog'onasining egrilik darajasi, yelka-gavda assimetriyasi aniqlandi. Rehabilitatsiya davomiyligi 2 hafta, haftasiga 3-4 marta mashg'ulot. Rehabilitatsiya tarkibi: An'anaviy gimnastika elementlari: cho'zilish, ko'krak qafasi ochuvchi mashqlar, umurtqa pog'onasini tekislashtiruvchi mashqlar; Nafas gimnastikasi; Mushak disbalansini kamaytiruvchi mashqlar; Bolalarga moslashtirilgan statik-gigiyenik mashqlar; Statistik tahlil SPSS 26.0 orqali amalga oshirildi, $p < 0.05$ ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra: Plumb-line holatidagi og'ishlar asosiy guruhda o'rtacha 32% ga kamaydi ($p < 0.01$). Mushak disbalansi ko'rsatkichlari (ko'krak, bel, bo'yin mushaklari) sezilarli ravishda normallashti. Fleksibilitet testi natijalari 25–28% ga yaxshilandi ($p < 0.01$). Statik barqarorlik (Romberg skori) muhim ijobiy o'zgarish ko'rsatdi ($p < 0.05$). Nazorat guruhida o'zgarishlar kam va statistik ahamiyatsiz bo'ldi. Umuman olganda, an'anaviy gimnastika elementlari qo'llangan bolalarda umurtqa pog'onasining stabilizatsiyasi, mushak kuchi va holat simmetriyasi ancha yaxshi tiklandi.

Xulosa

An'anaviy gimnastika elementlarini kompleks rehabilitatsiya dasturiga qo'shish bolalardagi qad qomat buzilishlarini tuzatishda samarali ekani aniqlandi. U mushaklar tonusini balanslashtiradi, postural stabilite va fleksibilitetni oshiradi, umurtqa pog'onasi holatini

tiklashga yordam beradi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvni bolalar reabilitatsiya amaliyotida keng qo'llashni maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatadi.

